

TECHNICAL SCIENCES

CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF NETWORK ATTACKS IN THE CATEGORY OF “DENIAL OF SERVICE” INFORMATION SYSTEM

Bakhodir Boltayevich Muminov¹, Obidjon Nuraliyevich Bekmirzaev².

^{1,2}TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi,

e-mail: obidjon_bekjon@mail.ru

Abstract: Information systems, including computer systems, are divided into 4 main classes of network attacks in the category of “denial of service”. At the level of the OSI model, the type of “denial of service” attacks was distinguished. The first. At the L2-L4 levels of the OSI model, the following MAC-flud, TCP SYN-flud, UDP-flud, and ICMP-flud, and at the L7 levels, HTTP (S) -flud, HTTP GET-flud, HTTP POST-flud, and DNS-flud attack. In addition, attacks on DHCP and FTP servers were categorized as “denial of service”.

Keywords: Information, network attack, DNS, TCP, UDP, ICMP, HTTP, OSI, MAC, SYN.

Аннотация: Информационные системы, в том числе компьютерные системы, делятся на 4 основных класса сетевых атак в категории «отказ в обслуживании». На уровне модели OSI выделен тип атак типа «отказ в обслуживании». Первый. На уровнях L2-L4 модели OSI следующие MAC-flud, TCP SYN-flud, UDP-flud и ICMP-flud, а на уровнях L7 — HTTP(S)-flud, HTTP GET-flud, HTTP POST-флуд и DNS-флуд атаки. Кроме того, атаки на DHCP- и FTP-серверы были отнесены к категории «отказ в обслуживании».

Ключевые слова: Информация, сетевая атака, DNS, TCP, UDP, ICMP, HTTP, OSI, MAC, SYN.

Annotatsiya: Axborot tizimlari shu jumladan kompyuter tizimlariga “xizmat ko‘rsatishni rad etish” toifasidagi tarmoq hujumlarini 4 ta asosiy sinflari ajratildi. OSI modelining sathlarida “xizmat ko‘rsatishdan rad etish” hujumlar turi ajratilib asoslandi. Birinchisi. OSI modelining L2-L4 sathlarida quydagi MAC-flud, TCP SYN-flud, UDP-flud va ICMP-flud hamda L7 sathlarida HTTP(S)- flud, HTTP GET-flud, HTTP POST-flud va DNS-flud hujumi. Bundan tashqari DHCP va FTP -serverlariga “xizmat ko‘rsatishni rad etish” toifasidagi hujumlar ajratilib berildi.

Kalit so‘zlar: Axborot, tarmoq hujumi, DNS, TCP, UDP, ICMP, HTTP, OSI, MAC, SYN.

Global Internetdagi ma’lumotni foydalanish imkoniyatini buzilishlarga, ya’ni mijozga xizmat ko‘rsatishni rad etishga olib keluvchi tarmoq hujumlari, 1999 yildan beri ma’lum [14, 13]. Hujumlar ko‘p sonli kompyuterlar tomonidan amalga oshirila boshlandi va taqsimlangan tarmoq xarakterga ega bo‘ldi. Natijada tarmoq resurslarining ishlashi qiyinlashdi yoki umuman ortiqcha trafik tirbandlik tufayli imkonsiz bo‘ldi. Masalan, flud-hujumi, DNS protkoli zaifligidan foydalanib, hujum qilingan obyekt trafik miqdorini ortiradi [14]; SYN hujumlarining maqsadi operatsion tizim TCP stekini to‘ldirishdir [15]; Low-Rate hujumlari server yoki marshrutizator buferini to‘ldirishiga yo‘naltirilgan, bu keyinchalik qonuniy trafik rad etishiga olib keldi [16].

Bunday tahdidlarga qarshi kurashish uchun 2000 yilda [17] tarmoq trafigi serverga yetib borishdan oldin tarmoq trafigini filtrlash va tahlillash imkoniyatini beruvchi uskuna ishlab chiqilgan. Tarmoq hujumlariga qarshi kurashish quroli tarmoqlararo ekran bo‘ldi. Ushbu vosita

bittadan keluvchi paketlarni qayta ishlovchi paketli filtrlar turiga kiradi. Tahlil TCP, UDP protokollari uchun amalga oshiriladi. Kiruvchi paketdan olingan ma’lumotlari berilgan qoidalar to‘plami bilan taqqoslash yo‘li bilan taqqoslashlar natijalariga bog‘liq holda blokirovka qoidalari qo‘llaniladi: manbaga xabar yuborish bilan tarmoqda o‘tkazishni yoki paketni [33]. Masalan, DEC SEAL birinchi shu toifadagi yechim edi [18, 13].

Kompyuter tarmog‘ida ma’lumotlarni uzatish kanalining ko‘payishi, katta miqdorlar veb-resurslar va ilovalardan foydalanish va ishlab chiqilishi bilan tarmoq hujumlarining murakkabligi va mukammalligi o‘sdi. Bir vaqtning o‘zida bir nechta tarmoq protokollardan foydalanuvchi kombinatsiyalangan hujumlar paydo bo‘lmoqda. Axborotni himoyalash sohasidagi mutaxassislar barcha ma’lumot hujumlarga qarshi turishi, ilgari noma’lum bo‘lgan hujumlarni oldindan ko‘ra bilishi va barcha xavfsizlik tizimlarini dolzarb holatda qo‘llab-quvvatlash turishi lozim. Berilgan vazifalar

bajarish uchun hujumlar uchun ham, ularni aniqlash hamda bartaraf etish usullari uchun ham yagona tuzilgan tizim ishlab chiqish lozim. Boshqacha qilib aytganda, ortiqcha trafikda kompyuter tarmog‘i qabul qiluvchi tugunining ishlovchi kontseptual model lozim.

Hozirgi vaqtda, nashr etilgan tadqiqotlar bo‘yicha xulosa qilish mumkinki, bunday model dunyoda ishlab chiqilmagan.

Konseptual modellashirish uchun asoslar

Bugungi kunda umumiy qabul qilingan, taniqli hamda boshqa alternativasi bo‘lmagan kompyuter tarmoqlarining tarmoq munosabatlari modeli - bu OSI (Open Systems Interconnection) modelidir [19]. OSI modeli yetti sathdan iborat [19, 19]. Har sath ma‘lumotlar uzatish uchun bevosita kommunikatsiya funksiyasini amalga oshiradi (1-rasm).

1-rasm. OSI modeli sathlari orasidagi o‘zaro munosabat

Tarmoq trafigi obyekt sifatida tarmoqda uzatiladi ma‘lumotlar haqida kerakli butun ma‘lumot o‘z ichiga oladi. Ma‘lumotlar uzatilishida axborot birligi bitta tarmoq qurilmasidan boshqasiga yuboriladigan paket hisoblanadi. Tarmoq paketi, o‘z ichiga aniq metama‘lumotlarni - tur, hajm, manba, yuboriluvchi nuqta va boshqalar kabi ma‘lumotlar olgan ba‘zi ma‘lumotlar segment sifatida ko‘rsatilishi mumkin. Paket muvaffaqiyatli jo‘natilishi yoki qayta ishlanishi uchun fizik sathdan (L1 sath) tortib, ilova sathigacha (L7 sath) OSI modelini barcha sathlarida kompyuter tarmog‘i tomonidan muvofiq barcha harakatlar amalga oshirilishi lozim. Qabul qiluvchi tarmoq tuguni, jo‘natuvchidan paketni odatdagi holatda muvaffaqiyatli qabul qilgach, keyingi daraja uchun L7 sathgacha har bir sathdan metama‘lumot so‘raydi [19].

Axborot xavfsizligi mutaxassislar birinchi navbatda trafik tahliliga quriladigan kompyuter tarmoqlari monitoring vositalaridan foydalanishadi. Tarmoq hujumining xususiyatlariga qarab, ma‘lum bir hujumning harakatlari xususiyatlarini aniqlash uchun yondashuvlarning tasnifi ma‘lumotlar uzatish protokolinig ustuvor aniqlanishi bilan OSI modelida aniqlanishi mumkin. Hujumning murakkabligiga qarab aniqlash uchun OSI modeli darajasida trafikni tahlil qilish chuqurligiga turli yondashuvlar qo‘llaniladi. Yondashuvlar uch darajaga bo‘linadi: chuqur (L1-L7), o‘rtacha (L1-L5) va sayoz tahlil (L1-L3), bular 2-rasmda aks ettirilgan.

2-rasm. OSI modelining tarmoq trafiginig tahlil qilish darajalari

OSI modelining fizik, kanal va tarmoq sathlarini o‘zaro munosabati uchun bit oqimini uzatish/qabul qilish, kanal freymi shakllanishi hamda ma‘lumotlarni uzatish uchun yo‘lni aniqlash funksiyalari mos ravishda ishlatiladi. OSI modelining tarmoq darajasi haqida gapirganda, bir nechta ruxsat protokoli (MAC – Media Access Control) [14], xatolik to‘g‘risida ma‘lumotlarni uzatish protokoli (ICMP - Internet Control Message Protocol) [15] va marshrutizatorli protokol (IP – Internet protokoli) orqali ma‘lumotlarni uzatish nazarda tutilgan. Azaldan, kompyuter tarmoqlar paydo bo‘lishi bilan, trafikni tahlilash vositalari paket sarlavhasini tahlil qilish hisobiga OSI modeli quyi sathlarida kiruvchi trafikni samarali filtrlash imkonini berdi. Paketlar sayoz tahlili tizim hisoblash resurslariga talablarni yuqori bo‘lishini talab qilmaydi, shuning uchun bu texnologiya tarmoq qurilmalar va marshrutizatorlarda keng tarqaldi. Bu yondashuv

OSI modeli L2-L3 sathlarini tahlillash bilan cheklangan.

OSI modelining o'rta sathlarida (transport va seans sathlari), paket ichida ma'lumotlar yaxlitligi masalasi yechiladi. Buning uchun quyidagi harakatlar bajarilishi mumkin:

- uzatuvchi va qabul qiluvchi tugunlar orasida ma'lumotlarni qayta tiklash;

- ma'lumotlar uzatilishda xatoliklarni aniqlash va tuzatish;

- zarurat bo'lganda dublikatlanagan paketlarni bartaraf etish va yetishganlarini to'ldirish.

Bu sathda ma'lumotlarni asosiy ko'rinishi segmentlar va datagrammalardir. Bu sathda ma'lumotlar uzatilishini talab etilgan ishonchligiga qarab tarmoq protokollari datagrammalar uzatilishiga bo'linadi, ya'ni to'liq (UDP-User Datagram Protocol) yoki paketning yo'qolishining oldini olingan segmental (TCP - Transmission Control Protocol). Paketlarni tahlilini chuqurligi bo'yicha o'rtacha tahlilga asoslangan trafikni tarmoq va transport sathida tahlili yondashuvlari statistik ma'lumotlar tahliliga asoslanadi [11]. Kirishni boshqarish ro'yxatidan foydalanadigan (ACL - Access Control List) SPI dan farqli o'laroq, [13], ma'lumotlar kiruvchi paketlar formati ko'riladigan yakuniy IP manzillarga biriktirmaslik imkonini beruvchi terish ro'yhati (parse list) ishlatiladi. Bu yechim *Checkpoint*®, Cisco, Symantec™, *McAfee*™ tarmoq qurilmalari va dasturiy mahsulotlarida qo'llaniladi. Bu bilan bir vaqtda bu texnologiyalarni qo'llash baz'i kamchiliklarga ega: kanal kengligi o'sishi bilan bu usullari har bir buyruq va protokol uchun alohida shlyuz talab qiladi bu yuqori tezlikli interfeyslarda qo'llanilishni juda qisqartiradi.

Seans ulanishlarini sinxronlashtirish yuqori OSI modeli sathlarida tavsiflangan. Muloqot seansi muvaffaqiyatli o'rnatilgandan so'ng (sessiya sathida), taqdimot sathida turli ilovalarda ulardan foydalanish uchun ma'lumotlar konvertatsiya qilinadi yoki ma'lumotlarni xavfsiz uzatish uchun shifrlash amalga oshiriladi. Eng yuqori sath - ilova sathi yoki amaliy sath. Foydalanuvchi jarayonlarining o'zaro munosabati tarmoq xizmatlaridan va boshqaruv ma'lumotlaridan foydalanish bilan bog'liq. Yuqori sathlarda ma'lumot birligi xabar hisoblanadi, lekin uzatish protokollar – bu fayl uzatish protokoli (FTP), ma'lumotlar uzatish protokolidir (HTTP - gipermatn uzatish protokoli). OSI modelining

yuqori sathlarida (L5-L7), chuqur trafik tahlili asoslangan (DPI) va yuqori tezlikli yechim sinfiga tegishli yondashuvlardan foydalaniladi. Zamonaviy protsessorlarning hisoblash imkoniyatlari sababli imkonli bo'lgan bu yechimlar noqonuniy harakatlar predmetini tarmoq trafiginini tez va aniq tahlili uchun DPI yondashuvidan foydalanish imkonini beradi. DPI texnologiyasi hozirda tarmoq xavfsizligi uchun umumiy qabul qilingan standart hisoblanadi.

“Xizmat ko'rsatishni rad etish”

toifasidagi tarmoq hujumlarini sinflashtirilish

“Xizmat ko'rsatishni rad etish” kabi tarmoq hujumlarini tashkil qilish tarmoq arxitekturasi va trafik tuzilishi bilan belgilanadi. Shunday qilib, ular OSI modeli sathlari va hujum obektlari bo'yicha tasniflanadi. Hujum obekti sifatida tarmoqning eng zaif qismi tanlangan. OSI modelining tuzilishiga ko'ra, turli darajalarda amalga oshirilgan hujumlarning 4 asosiy sinflari ajratiladi.

OSI modeli kanal sathiga (L2)

yo'naltirilgan hujumlar - maqsadi kanalni to'ldirishdir. Ushbu darajadagi hujumlar buzg'unchining muayyan harakatlari ketma-ketligi bo'lib, ular ruxsatni buzishga olib keladi va natijada kanalning hajmini to'lishiga olib keladi. Odatda, bu maqsad uchun, trafik nuqtai nazaridan ommaviy hujum foydalaniladi.

OSI modelining tarmoq sathiga (L3)

qaratilgan hujumlar - bu hujumlarning maqsadi kompyuter tarmoqlari infratuzilmasi faoliyatini buzilishi hisoblanadi. Bu toifaga DDoS hujumlarning ko'pchiligi kiradi.

OSI modelining transport stahiga (L4)

qaratilgan hujumlar - hujumlarning maqsadi TCP-steki zaif joylarini ekspluatatsiyasi hisoblanadi. Bu ma'lumotlarni uzatish protokolidi har biri yakuniy avtomat hisoblangan ulanishlar jadvali foydalaniladi.

OSI modelining amaliy qatlamiga (L7)

qaratilgan hujumlar – maqsad veb-resurslarni hisoblash imkoniyatlarini oshirishdir. Misol sifatida GET/POST/HTTP-flud hujumlar, hamda qabul qiluvchi tugunda mavjud hisoblash resursi tugamaguncha hujum qilinayotgan ma'lumotlar bazasidan, xotiradan yoki diskdan ma'lumot olish va qidirish tadbirlarini ko'p marta qaytarishga yo'naltirilgan hujumlarni keltirish mumkin.

OSI modeli L2-L4 sathlarida “xizmat ko'rsatishni rad etish” hujumlar turi

DDoS hujumlari quyidagi tarmoq fludlari deb nomlanuvchi turdagi hujumlarni o'z ichiga oladi: MAC-flud, TCP SYN-flud, UDP-flud, ICMP-flud. Flud mexanizmi faoliyati hujum qilingan aloqa kanaliga ko'plab paketlarni yuborishdir. Kiruvchi paketlarning ko'payishi tufayli server ularni qayta ishlay olmasdan, hisoblash resurslarini sarflaydi va qonuniy foydalanuvchilarga kirish to'xtatiladi.

MAC flud

MAC-flud tarmoq qurilmalarining MAC-manzilini uzatish protokoliga asoslangan [14]. Hujum mexanizmi boshlang'ich ulanishni o'rnatish uchun kompyuter tarmog'ining qabul qiluvchi tuguniga juda ko'plab bo'sh tarmoq paketlarini yuborishdan iborat. Ushbu turdagi hujumlar OSI modelining L2 kanali sathida amalga oshiriladi. Har bir kiruvchi paket uchun qabul qiluvchi tarmoq qurilmasi ulanish o'rnatiladigan qurilmadan ma'lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash uchun ma'lum miqdorda hisoblash resurslarini aniqlaydi. Ushbu hujumning muvaffaqiyat me'zonlari tarmoq uskunolari hisoblash resurslarini to'ldirishdir, bu nafaqat tarmoq foydalanuvchanligini buzilishiga, balki OSI modelining yuqori sathlarida marshrutizatsiya jadvallarini buzilishga olib keladi.

TCP SYN flud

SYN-hujum mexanizmi paketlar sarlavhalarini mavjud bo'lmagan IP-manzillar tizimida ko'rsatiladigan qilib almashtirishga asoslangan.

3-rasm. SYN fludi tarmoq hujumi

SYN hujumlari birinchi navbatda ulanishni tasdiqlash, oqimlarni boshqarish va boshqalar uchun mas'ul bo'lgan TCP transport protokolidan foydalanadi. TCP protokoli orqali ulanish "mijoz – server" ga o'xshaydi, bu yerda mijoz SYN so'rovini serverga yuboradi va serverni

tasdiqlaganidan so'ng (SYN-ack) ulanish faollashadi. SYN hujumi ushbu "mijoz-server" ulanishini o'rnatishga to'sqinlik qilishni maqsad qilib qo'yadi, buning uchun qonuniy foydalanuvchilar natijada DDoS hujumiga ega bo'ladigan ulanishlar navbatini yaratib, ortiqcha miqdordagi paketlarni yo'naltiradi. SYN hujumlari ikki barobar xavflidir, chunki ular bir vaqtning o'zida ma'lumotlar uzatish kanalini to'ldiradilar va hujum qilingan serverning ko'plab resurslaridan foydalanadilar.

UDP flud

UDP (User Datagram Protocol - foydalanuvchi datagrammasi protokoli) TCP-dan farqli o'laroq, ulanishni o'rnatmasdan IP-ni yuborishning asosiy xususiyati bo'lgan transport darajasidagi protokoldir. Barcha UDP paketlar jo'natuvchi ma'lumotlarini o'z ichiga olgan sarlavhalar bilan birga keladi, ya'ni protokol IP-datagrammalarni oldindan yuborilgan portlarning sarlavhasiga kiritilgan bo'lib, paketni olish imkonini beradi (4-rasm).

UDP sarlavhasi

16 битли манба порти	16 битли қабул қилувчи порти
16 битли UDP сарлавҳаси	16 битли UDP йиғиндини текшириш
Маълумотлар	

4-rasm. UDP paket sarlavhasi

UDP-flud-bu DDoS hujumining bir turi bo'lib, unda ko'plab maxsus datagramma protokollari paketlar (UDP) ushbu qurilmaning paketlarni qayta ishlash va ularga javob berish - o'tkazuvchanlik qobiliyatini tushirish maqsadida serverga yuboriladi. Shunday qilib, maqsadli serverni himoya qiluvchi xavfsizlik devori ham samarasiz bo'lishi mumkin, natijada UDP-flud "hujumi" oqibatida qonuniy trafikka xizmat ko'rsatish rad etilishiga olib keladi.

ICMP fludi

ICMP (Internet Control Message Protocol) tarmoq aloqa muammolarini tashxislash uchun tarmoq qurilmalari tomonidan ishlatiladigan Internet - darajasidagi protokoldir. ICMP asosan tarmoq orqali uzatiladigan ma'lumotlarning o'z vaqtida yakuniy maqsadiga erishganligini aniqlash uchun ishlatiladi. Odatda ICMP protokoli routerlar kabi tarmoq qurilmalarida ishlatiladi.

ICMP protokoli faqat ma'lumotlarni uzatishda xato xabari yoki tarmoq uskunolari

mavjud bo‘limganda ishlaydi, bu protokol paketni qayta yubormaydi, faqat xatolik va yuborilgan dastlabki paketni yo‘qotilgani to‘g‘risida xabar yuboradi. ICMP yordamida ikkita echo-xabar turi amalga oshirilishi mumkin: echo-so‘rov va echo-javob. Kompyuter yoki marshrutizatorni uning mavjudligi tekshirilishi kerak bo‘lgan tugunning IP-manzilini o‘z ichiga olgan echo-so‘rovini yuboradi. Agar tugunga echo-so‘rov kelib tushsa, u yuboruvchi tugunga echo-javobni hosil qiladi va yuboradi. Echo-so‘rov va echo-javob IP-paketlardagi tarmoq orqali uzatilganligi sababli, ularning muvaffaqiyatli yetkazib berilishi butun kompyuter tarmog‘i transport tizimining normal ishlashini anglatadi.

ICMP-flud mexanizmi-echo so‘rovlari bilan tarmoq qurilmasi to‘lishi nazarda tutiladi (5-rasm). Echo so‘rovi qayta ishlash va javob echo-javobini shakllantirishni talab qilganligi sababli, ko‘p sonli echo-so‘rovlarni qabul qilganda, tizim ularni qayta ishlashga qodir emas va tarmoq qurilmasi ishlamay qoladi hamda qonuniy foydalanuvchilarning kirishlari to‘xtaydi.

5-rasm. ICMP-flud harakatlari tamoyili

OSI modelning L7 sathlarida tarmoqdan “xizmat ko‘rsatishni rad etish” hujumlari

OSI modelning amaliy sathidagi keng tarqalgan tarmoq hujumlari dastur zaifliklaridan yoki veb-serverlardan foydalanishni maqsad qiladi. Bundan tashqari, ularni aniqlash juda qiyin, chunki ular kiruvchi trafikning katta o‘shiga olib kelmaydi (odatda soniyada 1 ming paketgacha). Shuning uchun bunday hujumlarni standart analizatorlar bilan kuzatib borish mumkin emas. Bunday hujumlarning tamoyili serverdan yuqori quvvat sarfini talab qiladigan murakkab so‘rovlarni tuzish yoki chiquvchi trafikni tanqidiy qiymatlarga oshirishdir. Shuning uchun, ko‘pincha L7 darajasiga hujumlar ko‘chkiga o‘xshash xossaga ega.

HTTP(S)-flud

Ushbu darajadagi hujumlarning eng keng tarqalgan turi HTTP(s) protokolidan foydalanish yordamida amalga oshiriladigan hujumlardir, chunki veb - saytlar bilan asosiy mijoz-server aloqasi u bilan amalga oshiriladi.

HTTP(S) dan foydalanib amalga oshiriladigan hujumlari ko‘pincha Botnet-Internet tarmog‘iga ulangan kompyuterlar guruhini ishlatish bilan amalga oshirilgan, keng miqyosli hujumlardir, bu odatda Trojan Horses kabi zararli dasturlardan foydalanadi.

HTTP(S) protokolidan foydalangan hujumlar so‘rovlarning asosiy usullari bo‘yicha quyidagi so‘rovlarga ajraladi: GET (6-rasm) va POST (7-rasm) [13].

HTTP GET so‘rovi veb-saytdan biron-bir ma’lumotni taqdim etishni talab qiladigan usuldir. Bu fayl, skript, rasm yoki sayt sahifasi bo‘lishi mumkin. HTTP GET-flud-bu serverga kuchli so‘rovlar oqimini yuborishni maqsad qilgan hujum, bu esa resurslarni to‘ldirishga va natijada xizmatni rad etishga olib keladi. Ko‘pgina hollarda so‘rovlar serverning saytning eng og‘ir elementlarini olib tashlashni talab qiladigan tarzda ishlab chiqilgan.

6-rasm. Ilova sathi hujumi HTTP GET flud

HTTP POST so‘rovi keyinchalik qayta ishlash yoki saqlash uchun serverga xabar tanasida ma’lumotlarni uzatadigan usul hisoblanadi. Odatda POST usulidan fayllarni to‘ldirilgan veb-shakllarni taqdim etish serveriga yuklash yoki dinamik ravishda yaratilgan resurslarga kirish uchun ishlatiladi. HTTP POST-flud hujumi, odatda, serverdan masalan, ma’lumotlar bazasida elementlarni qidirish kabi vaqt talab qiladigan qayta ishlash talab qiladi. Shunday qilib, ushbu turdagi hujum har bir so‘rov uchun server yukini oshiradi.

7-рasm. Ilova sathi HTTP POST flud hujumi

HTTPS protokoli bo'yicha hujumlar xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Bu holatda shifrlash buzg'unchiga qo'l keladi, chunki trafikni tahlil qilish uchun, bundan oldin uni parolini hal qilish kerak. Qo'shimcha dasturiy ta'minot va apparat modullari bo'lmasa, bu serverga yanada ko'proq yuklama olib kelishi mumkin.

Hujum server yoki ilovani har bir so'rovga javoban cheklangan miqdordagi resurslardan foydalanishga majbur qilganda samaraliroq hisoblanadi. Shunday qilib, buzg'unchi odatda serverni yoki ilovani qayta ishlashda eng qiyin bo'lgan so'rovlar bilan yuklashga intiladi. Shuning uchun POST so'rovlarini ishlatib, HTTP flud buzg'unchiv nuqtai-nazaridan eng ko'p talab qilinadigan resursdir, chunki POST so'rovlari server tomonidagi murakkab ishlov berishni boshlaydigan parametrlarni o'z ichiga olishi mumkin. Shu sababli, ushbu hujumni amalga oshirish uchun botlarning katta "armiyasi" ga ega bo'lish shart emas. Boshqa tomondan, HTTP GET hujumlarini yaratish osonroq va ular miqyosi yanada samarali bo'ladi.

DNS flud

DNS flud - bu buzg'unchining nishoni bir yoki bir nechta domen nomlari serverlari (DNS - Domain Name System) bo'lgan hujum turidir. Tarmoqdagi ushbu server "katalog" sifatida ishlaydi va trafikni kerakli joyga yo'naltiradi. DNS -server ishlamay qolganda, ushbu DNS -dan foydalanadigan tarmoq segmenti veb-resurslarga kirishni yo'qotishi mumkin.

DNS ga hujumlar orasida oddiy DNS-flud hujumi bo'lgan DNS nxdomain flood va DNS amplification hujumini ta'kidlash kerak.

DNS -flood nosimmetrik turdagi hujumdur. Bu buyruq fayli tomonidan ishlab chiqarilgan UDP so'rovlar oqimi yordamida server tomonida resurslarni tugatishga qaratilgan. Odatda bir nechta botnet mashinalari yordamida amalga oshiriladi. DNS-serverga hujum qilish - UDP protokoliga hujum qilish imkoniyati sifatida qaralishi mumkin, chunki DNS-serverlar nomlarni ruxsati uchun ushbu protokoldan foydalanadi. UDP-ga asoslangan so'rovlar (TCP so'rovlaridan farqli o'laroq) bilan to'liq ulanish hech qachon o'rnatilmaydi va shuning uchun spoofingdan foydalanish mumkin bo'ladi.

DNS serveriga hujum qilish uchun buzg'unchi odatda soxta ma'lumotlar bilan paketlarni yuboradigan skriptni ishga tushiradi. DNS-flood kabi amaliy darajadagi hujumlar so'rovni bajarish uchun javob bermasligi sababli, buzg'unchi aniq yoki hatto to'g'ri bo'lmagan paketlarni yuborishi mumkin. Buzg'unchi asl IP-manzilni o'z ichiga olgan paketning har qanday maydonini o'zgartirishi mumkin, buning natijasida hujum bir nechta manbalardan amalga oshiriladi. Tasodifiy paketli ma'lumotlar, shuningdek, jinoyatchilarga DDoS hujumlaridan himoya qilishning umumiy mexanizmlaridan qochishga yordam beradi.

DNS hujumlarining yana bir keng tarqalgan turi NXDOMAIN DNS hujumidir, unda buzg'unchi DNS serverini mavjud bo'lmagan yoki noto'g'ri manzillarga bo'lgan so'rovlar bilan to'ldiradi. Serverning barcha resurslari ushbu yozuvlarni qidirish uchun sarflanadi hamda kesh soxta so'rovlar bilan to'ldiriladi va natijada server qonuniy so'rovlarga xizmat qilish uchun resurslarga ega bo'lmaydi. [6].

8-rasm. Ilova sathi NXDOMAIN flud hujumi

- DDoS hujumlarining keng tarqalgan turlari DNS-server so'rovlarini aks ettirish yoki DNS amplifikatsiya [18] ga asoslangan hujumdur. Ushbu hujum ko'pincha buzg'unchilar tomonidan DDoS hujumlarini amalga oshirish vositasi sifatida ishlatiladi, uning maqsadi boshqa resursdir. DNS hujumida buzg'unchi ko'p sonli DNS so'rovlarini amalga oshiradi. U IP-manzilni qurbonning server manziliga o'zgartiradi va internetdagi ochiq DNS serverlariga DNS so'rovlarini yuboradi. DNS-server ma'lumotlari maqsadli serverga katta miqdordagi va so'rovlar hajmidan oshib ketadigan javoblarni qaytarib yuboradi. Juda kichik DNS so'rovlari juda ko'p sonli DNS javoblariga, ya'ni yuqori yuklamaga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, o'lja server juda ko'p kiruvchi trafik bilan bostiriladi. DNS so'rovlari va javoblari 100% normal bo'lganligi sababli, bu hujum chuqur paketli tekshirish texnologiyalari tomonidan kamdan-kam hollarda aniqlanadi.

- Yuqori tarmoqli kengligi botnetning osonlik bilan mavjudligi tufayli, buzg'unchilar endi yirik tashkilotlarga hujum qilishlari mumkin. Bunday hujumlarga javoban, ba'zi ildiz DNS serverlari va yuqori darajali serverlar (TLD) Anycast IP-manzili orqali takrorlanadi. Vazifa DNS ma'lumotlarini ma'lumotlar uchun vakolat iyerarxiyasidan ajratish [70] hisoblanadi. Bu amalga oshirilgach, ma'lumotlarni tarqatish infratuzilmasini juda ishonchli qilish va hujum paytida ma'lumotlarning mavjudligini ta'minlash uchun bir nechta mexanizmlardan foydalanish mumkin. Xavfsiz tarmoqni loyihalashda mumkin bo'lgan yondashuvlar spektri juda keng: markazlashtirilgan ma'lumotlarni taqsimlashdan bir toifadagi tarmoqqa asoslangan ma'lumotlarni tarqatishgacha.

- DHCP –server ga “xizmat ko'rsatishda rad etish” toifasidagi hujum

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - tarmoqdagi ip-manzillarni tarqatishni tez, avtomatik va markazlashtirilgan holda boshqarish uchun ishlatiladigan protokoldir. DHCP shuningdek, to'g'ri subnet maskasini, standart shlyuzni va DNS server ma'lumotlarini sozlash uchun ishlatiladi. Jarayon quyidagicha amalga oshiriladi: qurilma yoqilgan Ova DHCP server bilan tarmoqqa ulangan bo'lsa, DHCPDISCOVER so'rovi deb nomlangan serverga so'rov yuboradi. DISCOVER paketi

DHCP serveriga yetib borgach, server qurilmadan foydalanishi mumkin bo'lgan IP-manzilni ushlab turishga harakat qiladi va keyin mijozga DHCP OFFER paketi bilan manzilni taklif qiladi. Maxsus IP-manzilga ega bo'lgan taklif yetkazib berilganda, qurilma DHCP serveriga DHCPREQUEST paketi bilan ushbu IP-manzilni qabul qilish uchun javob beradi, undan so'ng server qurilmaning ushbu IP-manzilga ega ekanligini tasdiqlash uchun ishlatiladigan ACK paketini yuboradi va qurilma yangi mahsulotni olishdan oldin maxsus manzilni ishlatishi mumkin bo'lgan vaqt oralig'ini aniqlaydi. Aks holda, agar server qurilmaning ma'lum bir IP-manziliga bo'la olmasligini belgilasa, rad etish bilan NACK paketini yuboradi.

- DHCP Starvation DHCP serveriga qilingan hujum DHCP serverlari uchun mo'ljallangan hujum bo'lib, DHCP server tomonidan ajratilishi mumkin bo'lgan barcha mavjud IP - manzillarni yo'q qilish uchun buzg'unchi tomonidan soxta DHCP so'rovlarini keltirib chiqaradi. Ushbu hujumning bir qismi sifatida tarmoqning qonuniy foydalanuvchilari xizmatdan voz kechishlari mumkin.

- DHCP Starvation hujumida, buzg'unchi ko'plab DHCP REQUEST xabarlarini o'zgartirilgan asl MAC manzillari bilan efirga uzatadi. Agar server DHCP so'rovining noto'g'ri xabarlariga javob bera boshlasa, server sohasidagi mavjud IP-manzillar juda qisqa vaqt ichida tugaydi.

- DHCP serverida mavjud bo'lgan IP - manzillar soni tugaganidan so'ng, tarmoq hujumchilari DHCP serverini kiritishlari va sozlashlari hamda DHCP tarmoq mijozlaridan yangi DHCP so'rovlariga javob berishlari mumkin. DHCP-serverni o'rnatish orqali buzg'unchilar DHCP-Spoofing hujumini amalga oshirishi mumkin.

- FTP-serveriga “xizmat ko'rsatishda rad etish” toifasidagi hujum

- FTP (File Transfer Protocol) - TCP/IP protokollari stekiga kiritilgan tarmoq orqali fayllarni uzatish uchun mijoz-server protokolidir. Ushbu protokol mijoz va server o'rtasida ikkita aloqa kanalidan foydalanadi: ulanishni boshqarish uchun buyruq kanali va fayl tarkibini uzatish uchun ma'lumot uzatish kanali. Mijozlar faylni yuklab olishni so'rab, serverlarga ulanishlarni boshlashadi. FTP-dan foydalanib, mijoz

serverdagi fayllarni yangilash, yuklab olish, o'chirish, qayta nomlash, ko'chirish va nusxalash mumkin.

- FTP protokoli TCP ning "qo'l siqish tizimi" dan foydalanadi va shu bilan ma'lumot yoki xato xabarini yetkazib berishni kafolatlaydi. Natijada, FTP serveriga DDoS hujumlari tarmoq darajasidagi TCP hujumiga olib keladi.

- "Xizmat ko'rsatishda rad etish" toifasidagi tarmoq hujumlariga qarshi kurashish usullari tahlili

- Kompyuter tarmog'i xavfsizligini ta'minlash uchun an'anaviy texnik va dasturiy vositalar, masalan, xavfsizlik devorlari, hujumni aniqlash tizimlari tarmoq hujumlariga qarshi turishning muhim tarkibiy qismidir, ammo ularning samaradorligi ko'pincha tarmoq

hujumlarining ko'p turlari tufayli kam samarali hisoblanadi. Dunyo bo'ylab DDoS hujumlarini aniqlash va ularga qarshi himoya uchun yangi usullar o'rganilmoqda va ishlab chiqilmoqda.

- Tarqatilgan tarmoq hujumlariga qarshi kurashish usullari uch guruhga bo'linishi mumkin:

- birinchi guruh – statistik usullar. Asosiy vazifa tarmoq trafingini miqdoriy tahlil qilishdir;

- ikkinchi guruh – signatura usullari. Statistik usullardan farqli o'laroq, signatura yondashuvida tarmoq trafingining sifat ko'rsatkichlari baholanadi;

- uchinchi guruh - o'qitish algoritmlari yoki sun'iy neyron tarmoqlari texnologiyasi yordamida qurilgan usullar. Bunday usullar statistik va signatura yondashuvlarini birlashtirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith D. K., Alexander R. C. Fumbling the future: How Xerox invented, then ignored, the first personal computer. – iUniverse, 1999.
2. Leiner V. M. et al. A brief history of the Internet //ACM SIGCOMM Computer Communication Review. – 2009. – T. 39. – №. 5. – С. 22-31.
3. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Наука и инновации, No. 157, 2016.
4. Hansman S., Hunt R. A taxonomy of network and computer attacks //Computers & Security. – 2005. – Т. 24. – №. 1. – С. 31-43.
5. Рычков А.В. Сетевые атаки и способы борьбы с ними // Человеческий капитал. № 4 (40). Изд-во: Объединенная редакция, Москва, 2012. – С. 119-123.
6. Kumar S. Classification and detection of computer intrusions. 1995.
7. Ковалев Д.А. Анализ процесса реализации угрозы распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (ddos-атак) // Естественные и технические науки. № 2 (64). Изд-во: ООО «Издательство Спутник+», Москва, 2013. – С. 203-207.
8. Зеленский М.Д. Ddos-атаки: типы атак, устранение ddos-атак // Студенческая наука для развития информационного общества. Сборник материалов IV Всероссийской научно-технической конференции: в 2-х томах. Изд-во: Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, 2016. С. 241-243.
9. Гончаров Н.О. Современные угрозы бот-сетей // Молодежный технический вестник № 10. Изд-во: Академический инженерный центр им. А.М. Прохорова, Москва, 2014 – С. 34.
10. Пальчевский Е.В., Халиков А.Р. Основные способы DDOS-атак на сетевую инфраструктуру ЭВМ // Перспективы развития науки в современном мире. Сборник статей по материалам VI международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Изд-во: ООО «Дендра», Уфа, 2018. – С. 62-66.
11. Калашникова В.А. Угрозы прошлого и протоколы будущего // Российская наука в современном мире. Сборник статей XIV международной научно-практической конференции. Изд-во: ООО «Актуальность.РФ», Москва, 2018. – С. 49-50.
12. DDoS-атаки в четвертом квартале 2016 года [Электронный ресурс] / Securelist.Kaspersky Laboratory. URL: <https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-2016/30152/> (дата обращения 18.08.2018).
13. Kaspersky: DDoS-атаки профессионалов участвовали [Электронный ресурс] / Threatpost. URL: <https://threatpost.ru/kaspersky-on-ddos-q2-2019/33749/> (дата обращения 18.08.2018).
14. Ioannidis S. et al. Implementing a distributed firewall //Proceedings of the 7th ACM conference on Computer and communications security. – 2000. – С. 190-199.

15. Gouda M. G., Liu A. X. Structured firewall design //Computer networks. – 2007. – Т. 51. – №. 4. – С. 1106-1120.
16. Keeney R. L. The value of Internet commerce to the customer //Management science. – 1999. – Т. 45. – №. 4. – С. 533-542. 21. Zaroo P. A survey of DDoS attacks and some DDoS defense mechanisms //Advanced Information Assurance (CS 626). – 2002.
17. Luo S. et al. A defense mechanism for distributed denial of service attack in software-defined networks //2015 Ninth International Conference on Frontier of Computer Science and Technology. – IEEE, 2015. – С. 325-329.
18. Nazario J. DDoS attack evolution //Network Security. – 2008. – Т. 2008. – №. 7. – С. 7-10.
19. Mahjabin T., Xiao Y. Mitigation process for DNS flood attacks //2019 16th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC). – IEEE, 2019. – С. 1-2.
20. Nuralievich B. O., Boltaevich M. B. Method of Detection and Elimination of Tracks of Attacks in the Information System //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-2.
21. Мо‘minov B.B., Bekmirzayev O.N. Ахборот тизимига қаратилган бузғ‘унчи ҳужумларининг oldini olish usullari //“ТАТУ хабарлари”, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг илмий-техника ва ахборот-таҳлилий журнали. 1(57)/2021. – Б. 128-140.
22. Самаров Х.К., Бекмирзаев О.Н. Ахборот тизимида ҳужум изларини идентификациялаш асосида олдини олиш моделини қўриш //“Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари” илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнали. Тошкент-2021. №2(16). -Б. 42-45.
23. Muminov B., Dauletov A. Mathematical and Information Model of Electronic Document Management System //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 01-04.
24. MUMINOV B., Bekmurodov U. Fvs-Technology: Intellectual Search Tools //IIUM Engineering Journal. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 118-128.
25. Muminov B. B., Bekmurodov U. B. A method of building an ontology of corporate information library objects //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 12. – С. 561-564.